

Σπηλαιολογία Αθηνών ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ
Επτάστομο Παρνασσού.
Ο μύθος του νοτιότερου παγετώνα
και η γεωλογική του εξέλιξη.

Copyright (C) 2025 Σπηλαιολογία Αθηνών ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ

Προτεινόμενη αναφορά:

Σωτηριάδης Γ., Αγγελόπουλος Γ., Χατζηαποστόλου Μ., Βουγιούκας Β. 2025. Επτάστομο Παρνασσού. Ο μύθος του νοτιότερου παγετώνα και η γεωλογική του εξέλιξη. Σπηλαιολογία Αθηνών ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ, Αθήνα, 16 σσ.

Φωτογραφίες αναφοράς: Σωτηριάδης Γιώργος

Ευχαριστούμε τον Πορτοκάλογλου Γιώργο, μέλος του ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο. για τις πληροφορίες των καταδύσεων και εξερευνήσεων μετά το σιφώνι.

Φωτογραφία εξωφύλλου: άποψη της φυσικής γέφυρας από το ΝΔ στόμιο του βαράθρου

Η Σπηλαιολογία Αθηνών “ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ” ιδρύθηκε το 2025 από μια δυναμική μίξη εμπειριών και νέων σπηλαιολόγων, οι οποίοι μοιράζονται έναν κοινό παρονομαστή: την αγάπη για τα σπήλαια. Οι έμπειροι σπηλαιολόγοι φέρνουν μαζί τους πολύτιμη γνώση, τεχνικές δεξιότητες και χρόνια εξερεύνησης, ενώ οι νεότεροι φέρνουν ενθουσιασμό, νέα προοπτική και διάθεση για μάθηση και προσφορά. Ο σύλλογος δημιουργήθηκε ως ένας χώρος συνεργασίας, ανταλλαγής γνώσεων και προώθησης της σπηλαιολογικής έρευνας, με σκοπό όχι μόνο την εξερεύνηση και χαρτογράφηση των σπηλαίων, αλλά και την προστασία και ανάδειξή τους ως φυσικά και πολιτιστικά μνημεία.

Η ονομασία του συλλόγου χρησιμοποιεί την λέξη “Αθηνών” γιατί η αρχαία πόλη αποτελούνταν από διάφορους συνοικισμούς που ενώθηκαν σε μία πόλη-κράτος, οπότε ο πληθυντικός αντικατοπτρίζει τη γεωγραφική εξάπλωση εκτός του ορίου της πόλης. Ο όρος “Αθηνών” λειτουργεί περισσότερο ως αναφορά στην προέλευση του Συλλόγου παρά ως περιορισμός της εμβέλειάς του, υπογραμμίζοντας τον ευρύτερο ρόλο του στον πολιτισμό, την επιστήμη ή την κοινωνική δράση σε εθνικό επίπεδο.

Η λέξη “ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ” προέρχεται από τις λέξεις “υπό”, που σημαίνει “κάτω” και “κόσμος” που σημαίνει “κοινωνία, άνθρωποι”. Παρόλο που ο όρος αυτός έχει ταυτιστεί με ομάδα ατόμων που βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας και λειτουργούν στα τυφλά έξω από τους επίσημους κανόνες, κυριολεκτικά, δηλώνει ένα μέρος ή μια ομάδα ανθρώπων που βρίσκονται «κάτω» από τον κόσμο. Τα σπήλαια συχνά έχουν ταυτιστεί με φόβους, μυστήρια ή ακόμα και θρύλους που γεννούν δέος και αρνητικά συναισθήματα. Ωστόσο, μέσα από τη Σπηλαιολογία, αποκαλύπτεται η φυσική τους ομορφιά, η επιστημονική τους αξία και η ιστορική σημασία τους. Ο “υπόκοσμος” των σπηλαίων φιλοξενεί μοναδικούς γεωλογικούς σχηματισμούς, σπάνια οικοσυστήματα και αρχαιολογικά ευρήματα που μπορούν να μας διδάξουν πολλά για τη φύση και την ανθρώπινη ιστορία. Έτσι, η έννοια του “υποκόσμου” μπορεί να μετατραπεί από σύμβολο φόβου σε έναν κόσμο που αποκαλύπτει το κρυφό μεγαλείο της γης μας.

[Οδεμησίου 12](#)
[Καισαριανή,](#)
[16122, Αθήνα](#)

συστηγάζεται με την
Περιπατητική Ομάδα
Υμηττού (Π.Ο.Υ.)

Ακολουθήσε μας

Γεωγραφική θέση

Το Επτάστομο αναπτύσσεται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στα όρια Π.Ε. Φωκίδας και Π.Ε. Βοιωτίας, στη Δ.Ε. Δελφών και Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας αντίστοιχα. Τοποθετείται σε υψόμετρο 1260 μέτρων στα δυτικά του Παρνασσού. Η πρόσβαση γίνεται από εύκολο χωματόδρομο που βγαίνει από την επαρχιακή οδό Επταλόφου (Αγόριανη) - Αράχοβας. Βρίσκεται 30 λεπτά περίπου από τους παραπάνω οικισμούς και 2,5 ώρες περίπου από την Αθήνα (210 χλμ).

Πάνω: Χάρτης της ευρύτερης περιοχής του σπηλαίου που απεικονίζεται με κόκκινη τελεία. Με λευκές γραμμές τα όρια των Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας, με κόκκινες τα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων Δελφών και Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας

Κάτω: Με κίτρινο οι οδεύσεις χαρτογράφησης του σπηλαίου.

Ιστορικό εξερευνήσεων

Το βάραθρο ήταν ήδη γνωστό εδώ και πολλές δεκαετίες στους κατοίκους των κοντινών χωριών και οι πρώτες καταγεγραμμένες εξερευνήσεις εμφανίζονται το 1939 και 1940 στο περιοδικό του ΕΟΣ "Το Βουνό" και το 1951 στο δελτίο της Ε.Σ.Ε. (τόμος 1, τεύχος ΙΙ). Στις καταγραφές το σπήλαιο εμφανίζεται με την ονομασία "Εφτάστομο".

Οι εξερευνήσεις έγιναν με ανεμόσκαλες και ανακαλύφθηκε σύστημα στομιών υπογείων κοιλωμάτων όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι αναφορές χωρίς όμως να προσδιορίζεται ο ακριβής αριθμός αυτών των στομιών. Αναγνωρίζουν δύο κύρια στόμια ένα ΒΑ και ένα ΝΔ που συνδέονται με μια στενή διάκλαση. Πιθανόν το όνομα Εφτάστομο να έχει επηρεαστεί από το κοντινό χωριό Επτάλοφος (Αγόριανη).

Το πάτωμα του ΒΑ στομιού καλύπτεται από πάγο και μάλιστα αυτή είναι η πρώτη καταγραφή (15 Αυγούστου 1950) παρουσίας πάγου στο σπήλαιο. Το πάτωμα οδηγεί σε γαλαρία που κατευθύνεται ΝΔ με κατηφορική κλίση που στο χαμηλότερο σημείο του συνεχίζει ανηφορικά. Σε αυτό το σημείο στενεύει πολύ, και η τότε εξερεύνηση σταμάτησε σημειώνοντας ότι απαιτείται περαιτέρω διάνοιξη. Το ανηφορικό αυτό κομμάτι της γαλαρίας οδηγεί σε ένα πλημμυρισμένο σιφώνι. Το 2001, το 2013 και 2024 ο [ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο.](#) εξερεύνησε το σιφώνι και μετά από πετυχημένες καταδύσεις έχει ανακαλύψει καινούρια τμήματα του σπηλαίου, στεγνά και πλημμυρισμένα. Η εξερεύνηση του συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Η γαλαρία σε όλο το μήκος της δεν είχε παρουσία πάγου εκτός από το σημείο που βρίσκεται κάτω από μια τρύπα της οροφής όπως αναφέρει η καταγραφή όπου βρίσκεται και ένας όρθιος κορμός ελάτου. Τον κορμό αυτό τον συναντάμε και σήμερα 75 χρόνια μετά!!! Η τρύπα της οροφής αποτελεί ένα κατακόρυφο αγωγό (καταρράκτης) που φαίνεται ότι τροφοδοτούσε τη γαλαρία.

Σκαρίφημα του βάραθρου με τις διαφορετικές καταβάσεις που καταλήγουν στην γαλαρία (Δελτίο Ε.Σ.Ε. τόμος Ι, τεύχος ΙΙ, 1951).

Περιγραφή Σπηλαιού

Το Επτάστομο αποτελεί μια καταβόθρα με πολλές εισόδους - καταρράκτες που λειτούργησαν ταυτόχρονα ή σε διαφορετικές περιόδους και κατέληγαν στον ίδιο αγωγό (γαλαρία) δημιουργώντας ένα υπόγειο ποτάμι που εμφανίζει χαρακτηριστικά μαιάνδρου. Η ορμή των νερών οδήγησε σε κατάρρευση τοιχωμάτων και οροφών, ενώνοντας στην ουσία καταρράκτες μεταξύ τους. Η τροφοδοσία του μαιάνδρου με νερό φαίνεται ότι γινόταν από στόμια στα ΝΔ και στα ΒΑ του βράθρου.

Στα ΝΔ διακρίνεται μια φυσική γέφυρα ως κατάλοιπο ενός παλαιοπεριβάλλοντος που δείχνει ότι υπήρχε οροφή, με δύο διακριτά στόμια. Το (1) που οδηγεί απευθείας στον κατακόρυφο αγωγό που καταλήγει στη μέση του μαιάνδρου (με τον όρθιο κορμό) και το (2) που είναι λίγο ψηλότερα από το προηγούμενο και καταλήγει στο πάτωμα του ΒΑ τμήματος του σπηλαιού τροφοδοτώντας με νερό την αρχή του μαιάνδρου.

Αριστερά η φυσική γέφυρα στο ΝΔ τμήμα του σπηλαιού διακρίνεται το σχοινί της κατάβασης. Στη μέση το στόμιο (1) που οδηγεί στη μέση του μαιάνδρου. Στα δεξιά το στόμιο (2) που οδηγεί στα ΒΔ του σπηλαιού.

Το (2) διαπερνάει έναν αγωγό κυκλικής διατομής μέσα στον οποίο κατέληγαν άλλα δύο στόμια. Το (3) που καταλήγει από μία στενή διάκλαση που στην ουσία ενώνει το ΒΑ με το ΝΔ τμήμα και το (4) που φαίνεται σαν απομεινάρι ενός αγωγού που έχει καταρρεύσει. Το (4) στην ουσία αποτελεί μια τραβέρσα που οδηγείται ο σπηλαιοξερευτητής από την κλασική διαδρομή του σεμιναρίου. Στο ΒΔ τμήμα επίσης, διακρίνεται στα δυτικά ένα απομεινάρι άλλου αγωγού (5) που καταλήγει στο δάπεδο και στο βόρειο τοίχο φαίνεται ένα τελευταίο στόμιο (6) που φαίνεται να καταλήγει μέσα στον μαιάνδρο σε ένα μικρό θάλαμο με τον λευκό ασβεστίτη να κυριαρχεί. Το δάπεδο του ΒΔ τμήματος είναι απότομο και αποτελείται από πέτρες, καταπτώσεις, χώματα και πεσμένους κορμούς δέντρων.

Αριστερά το στόμιο (1) στα δεξιά με τον οριζόντιο κορμό και το στόμιο (4) αριστερά που οδηγεί μέσα στη στενή διακλαση. Δεξιά ο αγωγός από το στόμιο (1) που καταλήγει στη μέση του μαιάνδρου.

ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ
Σπηλαιολογία Αθηνών

Επτάστομο Παρνασσός Cave Eptastomo Parnassos

προβαλλόμενη τομή
projected elevation

ΥΠΟΜΝΗΜΑ / LEGEND

	είσοδος στομίων entrance
	τοίχωμα wall
	αγκύρωση anchor
	παράκαμψη deviation
	σιφόνιο siphon
	άμμος sand
	κλίση με κατωφέρεια προς κοίλο slope descending towards the concave side
	καταπτώσεις breakdowns

κάτοψη
plan

Βάθος Depth : 118m
Μήκος διαδρομών Total length : 870m

Εξερεύνηση & Χαρτογράφηση Exploration & Survey: 04-05/10/2025
Σωτηριάδης Γ., Αγγελόπουλος Γ., Χατζηαποστόλου Μ., Βουγιούκας Β.
Sotiriadis G., Aggelopoulos G., Xatziapostolou M., Vougioukas V.
Αποτύπωση: Σωτηριάδης Γ., Design: Sotiriadis G.

Αριστερά το αρμάτωμα της στενής διάκλασης που καταλήγει το στόμιο (3). Στη μέση το δάπεδο του αγωγού που καταλήγουν οι τρεις καταρράκτες (2), (3) και (4). Δεξιά το κατέβασμα που έρχεται από το στόμιο (2).

Αριστερά το αρμάτωμα της καθιερωμένης διαδρομής των σεμιναρίων. Στη μέση το κατέβασμα από το δάπεδο του ΒΑ τμήματος. Δεξιά ο μικρός θάλαμος που φαίνεται να καταλήγει το στόμιο (6).

Στην επόμενη σελίδα, ο αγωγός μέσα στον οποίο έπεφταν τρεις καταρράκτες (2), (3) και (4). Αριστερά φαίνεται το αρμάτωμα που ξεκίνησε από το στόμιο (3) και πάνω δεξιά η τραβέρσα που βγαίνει από το (4). Στο πάτωμα στο βάθος φαίνεται η έξοδος του προς το δάπεδο του ΒΑ τμήματος. Πίσω από το φωτογράφο (δεν διακρίνεται) βγαίνει ο τρίτος καταρράκτης από το στόμιο (2).

Το δάπεδο του ΒΑ τμήματος γεμάτο με καταπτώσεις και κορμούς.

Αριστερά ο μεγάλος θάλαμος που οδηγεί στον μαϊάνδρο. Στη μέση ο κορμός κάτω από το στόμιο (1) που παραμένει στην ίδια θέση πάνω από 75 χρόνια. Δεξιά μετά τον πεσμένο κορμό διακρίνεται ο φρεατικός αγωγός που πλέον έχει περάσει στη ζώνη κατεΐσδυσης.

Αριστερά ο φρεατικός αγωγός που οδηγεί στο βαθύτερο τμήμα του χαρτογραφημένου σπηλαίου. Στη μέση απόθεση άμμου μέσα στον μαϊάνδρο. Στα δεξιά το πλημμυρισμένο σιφώνι.

Αριστερά χαρακτηριστική οριζόντια στρώση του ασβεστολίθου με γλυφές διάλυσης στο πάτωμα του μαϊάνδρου. Δεξιά πιο κοντινή άποψη του δαπέδου.

Πάνω ο μεγάλος κορμός σφηνωμένος στον ανηφορικό αγωγό.
Κάτω το αποτέλεσμα της τεκτονικής συμπίεσης στα οριζόντια στρώματα του ασβεστολίθου. Στο σημείο αυτό ο
μαϊάνδρος αλλάζει κατεύθυνση.

Συνθήκες σπηλαιογένεσης

Ο Παρνασσός άρχισε να σχηματίζεται πριν από περίπου 230 εκατομμύρια χρόνια, όταν η περιοχή βρισκόταν κάτω από τη θάλασσα της Τηθύος. Κατά τη διάρκεια του Μεσοζωικού αιώνα, άρχισε η απόθεση θαλάσσιων ιζημάτων ανθρακικής σύστασης, κυρίως ασβεστολίθων, σε ένα περιβάλλον ρηχής θάλασσας. Τα ιζήματα αυτά αποτελούν σήμερα το κύριο πέτρωμα του Παρνασσού.

Κατά την Αλπική ορογένεση (περίπου 50–20 εκατ. χρόνια πριν, Ηώκαινο–Μειόκαινο), η συνεχής σύγκλιση της Αφρικανικής και της Ευρασιατικής πλάκας προκάλεσε έντονες συμπιεστικές τεκτονικές κινήσεις. Η περιοχή ανυψώθηκε και πτυχώθηκε, ενώ ταυτόχρονα σταμάτησε η ανθρακική ιζηματογένεση. Στη θέση της θαλάσσιας λεκάνης άρχισαν να αποτίθενται τα κλαστικά ιζήματα του φλύσχη, δηλαδή εναλλαγές ψαμμιτών, αργίλων και μαργών. Ο φλύσχη σηματοδοτεί την τελική φάση πλήρωσης της λεκάνης πριν από την ανύψωση του βουνού.

Η τεκτονική παραμόρφωση που ακολούθησε δημιούργησε ρήγματα κυρίως Δ–Α διεύθυνσης, όπως το ρήγμα της Αράχοβας. Οι δομές αυτές συνδέονται με το εκτατικό πεδίο του Κορινθιακού κόλπου. Κατά μήκος τους αναπτύχθηκαν δευτερεύουσες εφελκυστικές ρωγμές ΝΔ–ΒΑ διεύθυνσης, οι οποίες λειτουργούν ως διακλάσεις και ζώνες ασυνέχειας στα ανθρακικά πετρώματα.

Μεγάλος θάλαμος στο οριζόντιο κομμάτι του μαιάνδρου. Από τα δεξιά (επόμενη σελίδα), ο μαιάνδρος οδηγεί στον τελευταίο αγωγό με κατηφορική κλίση προς το σιφώνι.

Το άνοιγμα του Επτάστομου ευθυγραμμίζεται με μία από αυτές τις ΝΔ-ΒΑ ρωγμές και φαίνεται να αποτελεί δευτερεύουσα εφελκυστική δομή συνδεδεμένη με το κύριο ρήγμα της Αράχοβας. Η συμβολή των δύο διευθύνσεων (Δ-Α και ΝΔ-ΒΑ) διευκόλυνε την καρστικοποίηση των ασβεστολίθων και οδήγησε στη δημιουργία του βαράθρου και το ταυτόχρονο άνοιγμα των στομιών.

Σε ορισμένα σημεία του ρήγματος Δελφών-Αράχοβας παρατηρούνται ενδείξεις τεκτονικής επώθησης, όπου οι παλαιότεροι ασβεστόλιθοι επωθούνται επάνω στον νεότερο φλύσχη — ένδειξη των ισχυρών συμπιεστικών δυνάμεων της Αλπικής ορογένεσης.

Κατά το Πλειστόκαινο (περίπου 2,6 εκατ. χρόνια πριν), οι υψηλότερες κορυφές του Παρνασσού (άνω των 1.800 μ.) καλύφθηκαν μερικώς από παγετώνες. Το λιώσιμο των πάγων κατά το Ολόκαινο, περίπου 12.000 χρόνια πριν, δημιούργησε ισχυρές επιφανειακές ροές και καταρράκτες στο Επτάστομο, που συνέβαλαν στη διεύρυνση των στομιών του.

Στον εσωτερικό μαϊάνδρο του βαράθρου φαίνεται να αναπτύσσεται τοπικός υδροφόρος ορίζοντας, πιθανότατα λόγω της παρουσίας στρωμάτων φλύσχη που λειτουργούν ως αδιαπέρατο υπόβαθρο. Το αποτέλεσμα είναι η συσσώρευση νερού και η εμφάνιση πλημμυρικών φαινομένων στο σημείο όπου η κατηφορική κλίση μετατρέπεται σε ανηφορική. Ο ΣΠ.ΛΕ.Ο. το αναφέρει ως το πρώτο σιφώνι. Εκεί παρατηρείται και η παρουσία ενός μεγάλου κορμού δέντρου, ο οποίος έχει πιθανότατα μεταφερθεί και εγκλωβιστεί από ισχυρή παροχή νερού στο παρελθόν.

Ο νοτιότερος παγετώνας της Ευρώπης

Ο ελλαδικός χώρος φιλοξενεί [χιονότρυπες](#), δηλαδή σπήλαια με μόνιμες αποθέσεις χιονιού και πάγου, που σχηματίζονται από επί τόπου συσσώρευση και συμπίεση του χιονιού (διαγένεση). Οι χιονότρυπες που έχουν εξερευνηθεί στην Ελλάδα εντοπίζονται σε μεγάλα υψόμετρα (>1.900 μ.), όπου οι κλιματικές συνθήκες επιτρέπουν τη διατήρηση του πάγου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Η μορφολογία των σπηλαίων αυτών είναι καθοριστική: ένας μεγάλου διαμέτρου κατακόρυφος αγωγός επιτρέπει τη συγκέντρωση χιονιού, το οποίο συσσωρεύεται σε χαμηλότερο θάλαμο προστατευμένο από τις εξωτερικές συνθήκες. Τέτοια χαρακτηριστικά εμφανίζουν οι χιονότρυπες στο [Φαλακρό](#), στον Όλυμπο, καθώς και η νοτιότερη χιονότρυπα της Ελλάδας και της Ευρώπης, το βράθρο Λαγκόνια στα Λευκά Όρη της Κρήτης.

Τα τελευταία χρόνια, κυκλοφορούν στο διαδίκτυο άρθρα που χαρακτηρίζουν το σπήλαιο Επτάστομο στον Παρνασσό ως τον νοτιότερο παγετώνα της Ευρώπης. Στην πραγματικότητα, ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1940 υπάρχουν γραπτές αναφορές για παρουσία πάγου σε μικρή κλίμακα στο δάπεδο του ΒΑ στομίου του σπηλαίου. Η μορφολογία του Επτάστομου, ωστόσο, δεν επιτρέπει τη συσσώρευση μεγάλου πάχους χιονιού ή πάγου ώστε να διατηρείται μόνιμα, ενώ και το υψόμετρο (~1.200 μ.) είναι πολύ χαμηλό για να υποστηρίξει μόνιμες αποθέσεις.

Επιπλέον, σύγχρονες επισκέψεις στο σπήλαιο κατά τους θερινούς και φθινοπωρινούς μήνες δείχνουν ότι δεν υπάρχει πλέον καθόλου πάγος, επιβεβαιώνοντας πως οι ιστορικές αναφορές αφορούσαν παροδικά και μικρής κλίμακας φαινόμενα, όπως αυτό που καταγράφηκε τον Αύγουστο του 1950. Συνεπώς, το Επτάστομο δεν αποτελεί παγετώνα, αλλά ένα σπήλαιο με περιστασιακή παρουσία πάγου υπό ιδιαίτερες και πρόσκαιρες μικροκλιματικές συνθήκες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα παγοσπήλαια και οι μικροί παγετώνες της νοτιοανατολικής Ευρώπης βρίσκονται σήμερα σε κίνδυνο πλήρους εξαφάνισης, εάν συνεχιστεί η πορεία της κλιματικής κρίσης. Η απώλεια αυτών των σχηματισμών δεν σημαίνει μόνο την εξαφάνιση ενός σπάνιου γεωμορφολογικού φαινομένου, αλλά και την απώλεια πολύτιμων παλαιοκλιματικών αρχείων — δεδομένων εγκλωβισμένων στους πάγους, που μπορούν να αποκαλύψουν την κλιματική ιστορία των τελευταίων χιλιάδων ετών.

Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται [σταδιακή συρρίκνωση των μόνιμων πάγων στις χιονότρυπες](#) και πλήρης εξαφάνιση του χιονιού από σπήλαια όπου η παρουσία του ήταν μικρή και περιοδική, όπως το Επτάστομο του Παρνασσού. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει τις αυξανόμενες θερμοκρασίες, τη μείωση των χιονοπτώσεων και τις μεταβολές στο μικροκλίμα των ορεινών περιοχών της χώρας.

Χάρτης της Μεσογείου με τις εμφανίσεις κάποιων από τις σημαντικότερες χιονότρυπες της Ελλάδας. Από βορρά προς νότο οι Χιονότρυπες του Φαλακρού στην Δράμα, η Χιονότρυπα των κορυφών του Ολύμπου και η χιονότρυπα Λαγκονιά στα Λευκά Όρη. Με κόκκινο φαίνεται το Επτάστομο στον Παρνασσό.

Συμπεράσματα και Προτάσεις

Το σπήλαιο Επτάστομο αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά και ιδιαίτερα καρστικά συστήματα του Παρνασσού, με σημαντική γεωλογική και σπηλαιολογική αξία. Παρά τη φήμη του, μεγάλο μέρος της μορφολογίας και της λειτουργίας του παραμένει ανεπαρκώς χαρτογραφημένο και μερικώς ανεξερεύνητο.

Για την πληρέστερη κατανόηση, προστασία και ανάδειξή του προτείνονται τα εξής:

1. Αρμάτωμα όλων των στομιών με ασφαλή και μόνιμο εξοπλισμό, ώστε να καταστεί δυνατή η λεπτομερής χαρτογράφηση και η ακριβής χαρτογραφική αποτύπωση των αγωγών και των υψομετρικών διαφορών.
2. Η καθιέρωση του Επταστόμου ως εκπαιδευτικού σπηλαίου, μέσω σπηλαιολογικών σεμιναρίων και ασκήσεων πεδίου σε θεματικές όπως:
 - σπηλαιολογικά σεμινάρια Α' και Β' βαθμού,
 - χαρτογράφηση και φωτογράφηση σπηλαίων,
 - γεωλογικές και υδρολογικές παρατηρήσεις,
 - ασκήσεις σπηλαιοδιάσωσης και διαχείρισης ατυχημάτων.
3. Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων στην είσοδο του σπηλαίου και περιμετρικά της περιοχής, με στοιχεία για:
 - τον χάρτη του σπηλαίου,
 - τη γεωλογία και τις συνθήκες σπηλαιογένεσης,
 - καθώς και οδηγίες υπεύθυνης επίσκεψης.

Σήμερα, αν και το σπήλαιο είναι εύκολα προσβάσιμο και πολυσύχναστο, απουσιάζει οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση των επισκεπτών. Η διοργάνωση ημερίδων και παρουσιάσεων στα γύρω χωριά (Αράχωβα, Αμφίκλεια, Πολύδροσο κ.ά.), σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, συλλόγους και σχολεία, για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τη γεωλογική σημασία, την προστασία και την ορθολογική αξιοποίηση του σπηλαίου.

Η υποστήριξη μελλοντικών ερευνητικών αποστολών προς το σιφώνι και τις υποβρύχιες καταδύσεις, για τη διερεύνηση της συνέχειας των αγωγών και της υπόγειας υδρολογικής επικοινωνίας κρίνεται επίσης σημαντική.

ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ
Σπηλαιολογία Αθηνών